

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...".

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAPIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Nadim Muhammad HUMAYUN

Termiz davlat universiteti, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: Hn786786@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6975-9944>

ALISHER NAVOIYNING "HAYRATUL-ABROR" DOSTONIDAGI "HAMMOM TASVIRI" MINIATYURASINING TAHLILI

For citation: Nadim Muhammad Humayun. ANALYSIS OF THE MINIATURE "DEPICTION OF THE BATHHOUSE" IN ALISHER NAVOI'S POEM HAYRAT UL-ABROR. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 43-48.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933698>

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiyning "Hayratul-abror" asarida bayon etilgan Sulton Muhammad Xorazmshohning imom Faxriddin Roziy bilan hammomdagi suhbatiga ishlangan miniatyura sharhlab berilgan va, shu munosabat bilan, Islom hammomlarining tuzulishi va bezaklarining qisqacha tahlili keltirilgan. Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy qurdirgan hozirgacha Afg'oniston hududida saqlanib qolgan inshoot, ko'prik, suv havzalari, Hammomlar, ariq va kanallar, masjid va madrasalari haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Hayratul-abror, Sulton Muhammad Xorazmshoh, Faxriddin Roziy, miniatyura, islom me'morchiligi, Afg'oniston, madaniy meros.

Надим Мухаммад ХУМАЙУН

Доцент кафедры узбекского языка и литературы Термезского государственного университета, доктор философии (PhD) по филологии

E-mail: Hn786786@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6975-9944>

АНАЛИЗ МИНИАТЮРЫ «ОПИСАНИЕ БАНИ» В ПОЭМЕ АЛИШЕРА НАВОИ «ХАЙРАТ УЛЬ-АБРАР»

АННОТАЦИЯ

В статье дан разбор миниатюры выполненной к теме беседы султана Хоразмшаха и имама Фахриддина Рази в бане, которая приводится в произведении Алишера Навои «Хайратул — аброр» и, в связи с этим, дана краткая характеристика исламских бан и их арнаментика. Упоминаются также о сооружениях, мостах, водоемах, банях, рвах и каналах, мечетях и медресе, построенных великим мыслителем поэтом Алишером Навои, которые до сих пор сохранились на территории Афганистана.

Ключевые слова: Алишер Навои, Хайратул-Абдор, Султан Мухаммад Хорезмшах, Фахриддин Рази, миниатюра, исламская архитектура, Афганистан, культурное наследие.

Nadim Muhammad HUMAYUN

Associate Professor, Department of Uzbek
Language and Literature,
Termez State University,
Doctor of Philosophy (PhD) in Philology
E-mail: Hn786786@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-6975-9944>

ANALYSIS OF THE MINIATURE “DEPICTION OF THE BATHHOUSE” IN ALISHER NAVOI’S POEM *HAYRAT UL-ABROR*

ANNOTATION

The article analyzes the miniature of the conversation between Sultan Khorezmshah and Imam Fakhriddin Raza in the bathhouse, which is shown in the work of Alisher Navoi "Hayratul-abrar" and thus brief description of the Islamic baths and their ornamentation is given. It is also mentioned about the structures, bridges, reservoirs, baths, ditches and canals, mosques and madrasahs built by the great thinker poet Alisher Navoi, which are still preserved in the territory of Afghanistan.

Key words: Alisher Navoi, Hayratul-abror, Sultan Muhammad Khorezmshah, Fakhriddin Razi, miniature, Islamic architecture, Afghanistan, cultural heritage.

Kirish. Alisher Navoiy va Temuriylar davri me’orchiligi, naqqoshlik san’ati ular yashagan davr miniatyura manbalarida ham o’z aksini topgan. Misol uchun professor Hamid Sulaymonov tomonidan 1970-yilda “Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar” albomi nashr ettirilgan bo’lib, ushbu albomda buyuk shoirning “Hayratul-abror”iga ishlangan miniatyuralar ichida Sulton Muhammad Xorazmshohning imom Faxriddin Roziy bilan hammomdagi suhbatini aks ettirilgan miniatyura ham mavjud. Miniatyura Navoiy davrining mashhur rassomi Kamoliddin Behzod tomonidan ishlangan bo’lishi mumkin. Mazkur maqola ushbu miniatyuraga sharh sifatida yozilgan.

Asosiy qism. Miniatyuraga sharh berishdan oldin sulton Muhammad Xorazmshoh va imom Faxriddin Roziy o’rtasida hammomda bo’lib o’tgan suhbat nima haqida ekanligiga qisqacha to’xtab o’taylik: bu suhbatda har ikki allomaning hammomda do’stlik shamini yoqqanlari va imomning so’zi bilan sultonning takabburlikdan voz kechgani haqida yozilgan. “Dunyodagi barcha dindorlarning imomi Faxriddin Roziy Xorazmni o’ziga oromgoh qilganida uni ko’rishga Xorazmshoh kelmaydi. Shoh qilgan ishidan hijolat chekib, imom bilan uchrashishga imkon izlaydi. Kunlarning birida Roziyning hammomga tushganini bilib, Xorazmshoh ham o’sha hammomga boradi. Ular bir biri bilan ko’rishib, shoh unga ochilib shunday savol beradi: “Ey, o’z ilmi bilan elni bahramand etgan, qiyomat ishlaridan bir xabar berchi. U kuni qanday mashaqqatlar yuz beradi, har bir kishining ahvoli nima bo’ladi?”. Shoh shunday ma’noli savolni berganida kamolot egasi shu zailda javob beradi: “Ey, qiyomat kunini bilishni orzu qilgan odam, qiyomat haqidagi savolga eng monand joy shu hammomdir. Bu yerda shoh bilan gado bir xil ahvolda, shohu gado barchasi yalong’och yuradi. Amaldorlar, kattalar hammasi senga o’xshab, ichkariga kirgach, boru yo’g’i tashqarida qoladi. Ilmu hunar egalari esa menga o’xshab nima yiqqan bo’lsa o’zi bilan olib kiradi, vassalom”.

Mazkur miniatyurada rassom nafaqat sulton Xorazmshoh va imom Faxriddin Roziyning hammomda qurgan suhbatini, balki Navoiy davrida qurilgan hammomlar xonasining interyeri va ularning devoriga ishlangan naqshlarni ham aks ettirgan. Ushbu miniatyura bizga Navoiy davri hammomlarining me’moriy tuzilishi va naqshu-nigori haqidagi tushunchalarimizni boyitishga va ular haqida fikr yuritishga imkon beradi. Umuman olganda, hammomlar Islom mamlakatlarida Navoiy davrigacha ham ko’plab qurilgan. Hammom, garmoba, shifoxona, dorixona, obzan kabi imorat va qurilmalar xalq manfaati va sog’ligiga xizmat qiluvchi gigiyenik, davolash – shifobaxsh muassasalar qatoriga kirgan. Ma’lumki Alisher Navoiyning yirik davlat arbobi, Xuroson mulkining

nufuzli amiri sifatida amalga oshirgan xayrli ishlari o‘zining zamonidan boshlab bugunga qadar tillarda doston bo‘lib kelmoqda.

Odamiy ersang demagil odami,

Oniki, yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.

– degan shoir, shunchaki, bu so‘zlarni faqatgina boshqalarga o‘git va nasihat sifatida aytmagan edi, balki u hammadan oldin bu pand-nasihatni o‘ziga o‘rnak va dasturulamal qilib oldi. G‘iyosiddin Xondamir, Davlatshoh Samarqandiy, Zaynuddin Vosifiy, Faxriy Hiraviy, Som Mirzo kabi mualliflar Alisher Navoiy tomonidan bugungi Afg‘oniston va Eron hududlarida 370 dan ortiq xayriya binolar qurilganini qayd etganlar. Bular xonaqoh, Hammom, jome‘ masjid, dorushshifo, madrasa, rabot (90ta), hovuz (20 ta), ko‘prik (15 ta) va o‘tgan ulug‘vor shaxslar mazorlari ustiga qurilgan binolar hamda Hirot jome‘ masjidining asosiy ta‘miridan iboratdir.

Mazkur inshoot jumlasidan Afg‘oniston hududida hozirga qadar saqlanib qolganlari shulardan iborat: 1. Hz. Adulvalid Ahmad ibni Rijo (rah.) qabrining gumbazi (Hirot), 2. Hz. Mir Abdulloh-al-Vohid Shahid qabrining

imorati (Hirot), 3. Sayyid Abdulloh ibni Muoviya ibni Ja‘fari Tayyor mazorining imorati (Hirot), 4. Hirot Guzargohida Namakdon va Bog‘chai noju imorati, 5. A. Navoiy tashabbusi bilan 1499-yili asosiy ta‘mirlangan Hirot Jome‘ masjidi, 6. Hirot Ziyoratgoh Jome‘ masjidi, 7. Hirot shahri g‘arbida joylashgan Ulvor qishlog‘idagi masjid, 8. Hirotga qarashli Jom tumaninig Xarjird qishlog‘ida joylashgan Mir Qosim mazorining imorati, To‘s (Mashhad) va Hirot o‘rtasida yerlashgan “Sangbast” raboti, 9. Afg‘oniston Saripul viloyatida Juzjonon ko‘prigi, 10. Hirot darvozasi tomonida joylashgan G‘o‘r qishlog‘idagi hovuzki, hozir ham Alisher hovuzi deb ataladi, 11. Foryob viloyatiga tegishli Andxoy tumanida “Andxoy hovuzi”. Ushbu inshootdan Juzjonon ko‘prigi katta tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan. Juzjonon Xurosonning qadimiy shaharlaridan bo‘lib, buyuk sarkarda Abumuslim Xurosoniy shu yerda dunyoga kelgan. Zamon zayli bilan qadim Juzjonon keyinchalik Anbor yo Anbir nomi bilan atala boshlagan. Xuroson daryosi ushbu mintaqani sharqan va g‘arban ikki bo‘limga ayirganligi bois, Sulton Husayn Boyqaro hokimiyati davrida Anborning sharqiy va g‘arbiy mintiqalrini bir-biriga bog‘lash uchun katta ko‘prik qurishga qaror olingan. Mazkur ko‘prik podshohning buyrug‘i va ulug‘ amir Alisher Navoiy tashabbusi bilan asosiy va puxta shaklda bunyod etilgan. Shundan keyin Anbor shahri Saripul (forschada - ko‘prik boshi ma‘nosida) nomi bilan atala boshlagan. Ushbu ko‘prik haqida hijriy 1355 (milodiy 1976)ga qadar folklorik ma‘lumotlar mavjud edi. Unga ko‘ra, aholi ushbu ko‘prikning 500 yil oldin qurilganligini tasavvur qilardi va uning atrofidagi chinor daraxtlarni ham Mavlono Jomiyga nisbat berardilar. Lekin mashhur tarixchi Xondamirning Alisher Navoiy sharhi holi, ilmiy-adabiy va bunyodkorlik asarlari haqida yozgan “Makorim ul axloq” kitobining Britaniya muzeyida saqlanayotgan qo‘lyozmasi ko‘rilgandan keyin, ushbu ko‘prik, “Puli Juzjonon” (Juzjonon ko‘prigi) bo‘lib, Mir Alisher Navoiyning xayriya inshootlari jumlasidan ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Yana ulug‘ bobomiz bunyod etgan yodgorliklardan Andxoy hovuzi ham hozirgacha saqlanib kelmoqda. Mazkur hovuz

Andxoy Bobovaliy madarasasining sahnida joylashgan bo‘lib, o‘zining mavjudiyati davomida bir necha bor ta‘mirlangan va kengaytirilgan, hozirgi ko‘rinishi bilan 22x22, chuqurligi 7 metr bo‘lib, sig‘imi 3388 kub metrga teng keladi. Andxoylik shoir rahmatli Muhammad Amin Matin ushbu ruboiy she‘rida, o‘z ona diyori Andxoy va undagi tarixiy havuz haqida faxrlanib shunday deydi:

Vasfingga qalam, Andxoyim, til cho‘zgan,
Yaproq uza shuhrating yozib ko‘rguzgan.
Faxr etgali arzir obdoting, chunkim,
Bobovaliy havzini Navoiy tuzgan.

Eslatib o‘tganimizdek, qadim Xuroson va hozirgi Afg‘oniston hududida nafaqat ulug‘ amir Alisher Navoiyning xayriya binolaridan ba‘zisi bugunga qadar saqlanib kelmoqda, balki uning adabiy maktabi va ijodiy uslubi ham ushbu mamlakat o‘zbek qalamkashlari va shoirlari ijodida davom etib kelmoqda. O‘tmishda qurilgan bunday hammomlarni shartli ravishda saroy hammomlari, bozor hammomlari va guzar hammomlariga bo‘lish mumkin. Saroy hammomlari hukumdorlarga xizmat qilib, ark – qal‘alar va saroylar qoshida qurilgan bo‘lsa, bozor hammomlari keng jamoatchilikka mo‘ljallanib shahristonda bozorlar yonida qurilgan. Guzar hammomlari esa, odatda, mahalla markazlari, yani guzar imoratlari tarkibida joylashgan. Ba‘zida shifoxona va karvonsaroylar qoshida ham hammomlar qurilgan. Alisher Navoiyning Hirot shahri tashqarisida “Shifoia” shifoxonasi yonida qurdirgan “Safu” hammomi ana shunday hammomlar qatoriga kirgan. Navoiy ushbu hammomdan boshqa Xuroson hududida yana bir qancha hammomlar qurdirgan. Hammomlarda yechinish – kiyinish xonasi, choyxona, iliq xona, umumiy yuvinish xonasi, issiq xona, sovuq xona, massaj(o‘qalanish) xonasi, issiq va sovuq suv saqlanadigan xonalar va olovxona bo‘lgan. Hammomlardagi xonalar tarkibi hammomning funksiyaviy taalluqligiga qarab o‘zgarib turgan. Shohona saroy hammomlarida xonalar tarkibi ko‘proq, guzar hammomlarida kamroq bo‘lgan. Navoiyning “Hayratul – abror” dostoniga ishlangan miniatyurada, fikrimizcha, hammomning umumiy yuvinish xonasi va issiq xona tasvir etilgan bo‘lib, unda yuvinuvchilardan biri hammomning ichki issiq suv xonasi devoriga ishlangan uchta kichik ravoqchalardan biri orqali ushbu xona orqasida joylashgan issiq suv xonasidan suv olmoqda.

Xona izarasi, ya‘ni devorning polga tutashgan pastki qismi olti burchakli moviy rangdagi koshin naqshlar bilan qoplangan. Izora naqshi va ravoqchalar atrofi islimiy naqshlar bilan hoshiyalangan. Ravoqchalar usti esa yirik hajmdagi girih naqshlar bilan bezatilgan. Hammom eshigining ustiga kitoba ishlangan bo‘lib, uning usti o‘simliksimon shakldagi islimiy bezaklar bilan naqshlangan. Hammom ichidagi katta ravoq qanoslariga qadimiy Sharqning farishta qush–Anqoning tasvirlari ishlangan bo‘lib, ularning atrofi o‘simliksimon naqshlar bilan bezatilgan.

Hammomlarda tirik jonzotlarni, jumladan qushlar ramzida ifodalangan jannat farishtalarning tasvirini o‘rta asrlarda ishlangan boshqa sharq miniatyuralarida ham uchratish mumkin. Masalan, Nizomiy asarlariga ishlangan miniatyuralarning birida ham jannat farishtalarning tasvirini ko‘rish mumkin. Bu yerda ham ular hammomning yuvinish zali interyeriga ishlangan. Gap shundaki, o‘rta asr Islom sharqi xalqlarida jannat farishtalari orastalik va soflikni,

orastalik esa, o‘z navbatida, tozalik, go‘zallik va halollik ramzi tarzida ifodalangan. Shu boisdan Sharq rassomlari farishta qushlar tasvirini boshqa miniatyuralarda ham ifodalashgan. Biroq, keyinroq Islom me‘morchiligi va tasviriy san‘atida tirik jonzotlarni monumental tarzda tasvirlash man etilganligi sababli, ularni tasvirlash hammomlarda ham kuchdan qolgan va faqat saroy va ba‘zi jamoat hammomlaridagina ornamental naqshlar qo‘llanilgan, oddiy hammomlarda esa naqshlar umuman qo‘llanilmagan yoki kam ishlatilgan. Navoiy asariga ishlangan mazkur miniatyuraning yuqori qismida (rasmga qarang) hammom gumbazi ko‘rsatilgan bo‘lib, uning ustida hammomga yorug‘lik tushadigan sakkiz burchakli gardish o‘rnatilgan. Miniatyuraga e‘tibor berib qarasangiz, hammomda yuvinayotganlarning barchasi beliga “lungi” (ovratni yopib turuvchi gazmol) o‘rab olishgan. Islomdagi odob aqidalariga ko‘ra hammomga kirganlarga ana shunday ikkita lungi berilgan. Ulardan biri badanni massaj (uqalatish) paytida supaga to‘shaladigan lungi, ikkinchisi ovratni yopishda qo‘llanadiganidir. Bu yerda hammomda maxsus “xodimichi”lar, ya‘ni massaj qiluvchilarning ishlashini ham eslatib o‘tish joizdir.

Xulosa. Alisher Navoiy o‘zining mangu asarlari va xayrli inshootlarining qoldiqlari bilan hozirgi kun XXI asrda ham biz bilan yashab kelmoqda va uning faxrli nomi bugun butun dunyoga tarqalgan va dunyoning muhim tillarida so‘zlashuvchilar uning qiymatli manzum va mansur asarlarini o‘z tillarida o‘qib, oliy insonparvarlik andisha va fiklari bilan tanishadilar. Navoiyning

qurdirgan obidalaridan ba'zilar hana ham uning tug'ilib parvarish topgan va o'lmas asarlarini yaratgan ona diyori Xuroson zaminida saqlanib kelmoqda, biroq zamona zayli bilan butunlay buzilib ketmasligi uchun avlodlari tomonidan muroqabat va muhofazatni talab qiladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, rassom ushbu miniatyurada aynan Muhammad Xorazmshoh va Faxriddin Roziy cho'milgan hammomni tasvirlamagan, balki o'sha davr islom hammomlarining umumlashgan bir ko'rinishini aks ettirgan. Nima bo'lganda ham xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, biz mazkur miniatyuradagi Navoiy davrining ba'zi hammomlari buyurtma bo'yicha g'oyat hashamdor qilib bezatilganini, ularda qadimiy Shaqning farishta qushlari poklik va soflik, go'zallik ramzlarida ifodalanganligini, Navoiy esa o'zi qurdirgan hammomlarining biriga nima sababdan "Sofiya" deb nom berganligini tushunib olamiz.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000